

«INVENIO – AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT-KUTUBXONA TIZIMI»**Atavullayeva Gulzoda****Muhammad al-Xorazmiy nomidagi****Toshkent axborot texnologiyalari universiteti****Axborot kommunikatsion texnologiyalari sohasidagi****Kasbiy ta'lim fakulteti Kutubxona -axborot faoliyati****3-kurs talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384162>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada “INVENIO” avtomatlashtirilgan axborot-kutubxona tizimining versiyalari va uning xususiyatlari haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan. Bu tizim avtomatlashtirilgan kutubxonalar ishini keng ko'lamli targ'ib etish jarayonini osonlashtirish uchun ma'lumotlar omborini hosil qila oladigan elektron tizimdir.

Kalit so'zlar: Invenio, foydalanuvchi, InvenioRDM, InvenioILS, Invenio Framework, avtomatlashtirilgan kutubxona.

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida O'zbekiston axborot-kutubxona muassasalari turli avtomatlashtirilgan axborot-kutubxona tizimlaridan foydalangan holda elektron kutubxonalarni shakllantirmoqda, ko'plab mavjud axborot-kutubxona tizimlari litsenziyalangan, mos ravishda tizimning texnik ta'minoti pullik va faqat yirik axborot-kutubxona muassasalari uchun mavjud. Kichik axborot-kutubxona muassasalari uchun bunday tizimlar mavjud emas, yetarlicha moliyalashtirilmaganligi va bu yo'nalishdagi ishlar izchil olib borilayotganligi sababli tegishli ravishda elektron kutubxonani ochiq avtomatlashtirilgan kutubxona tizimlari bilan ta'minlash samaradorligini oshirish maqsadida shakllantirish mumkin. Bundan kelib chiqqan holda ochiq axborot -kutubxona tizimi bo'lgan “Invenio”ni tadbiiq etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Invenio - bu keng ko'lamli raqamli omborlarni qurish uchun ochiq manbalar asosidir. Ilmiy ishlar, tadqiqot ma'lumotlari dasturiy ta'minot va madaniy meros kabi fanlar va foydalanuvchilar hamjamiatlari bo'ylab raqamli resurslarni boshqarish, boshqarish va tarqatish zarurati bilan tadqiqot institutlaridan tashkil topgan (juda keng ma'noda) ochiq manbali hamjamiyat. Invenio, o'zbek tilida "topmoq va aniqlash" deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan, ma'lumotlar bazasi, elektron hizmatlar va akademik institutlar uchun axborotlar tizimi hisoblanadi Invenio ochiq kodli loyiha bo'lib, dastlab 2009 yilida CERN(CERN- Yevropa yadroviy tadqiqotlar markazi) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, asosan akademik kutubxonalarda, kutubxonalarda to'plangan ma'lumotlar, elektron madaniyat hamda ilmiy fanlar uchun axborotlar tizimi qurish uchun foydalaniladi. Dasturda ma'lumotlar, nusxalarga ruxsat berish, maqolalar va kadrlarga murojaat qilish uchun kerakli tizimlar mavjud.

Bu tizim ma'lumotlar ombori va kutubxona platformasi, asosiy akademik sohada ma'lumotlar resurslari, boshqaruv va xavfsizlik ta'minot bo'yicha mashhur bo'lgan. "Invenio" va uning soha muvaffaqiyati akademik tajribasi, oldingi ilmiy ishlar va so'nggilarning ko'rinishidan ham muvaffaqiyatli yaratildi. U CERN instituti tomonidan o'z ma'lumotlari yig'iluvchi va yordam taklif etuvchi jihati bilan bog'liq. Bu platforma o'z ichiga ma'lumotlarni omborlash, yuklash, izlash, qo'llash va ko'rsatuvchi vositalarni olishi mumkin. "Invenio" muhitga bo'ysunuvchilikni yaxshilaydi va ma'lumotlarni boyitishni osonlashtirish. Bu esa kutubxonalar yoki akademik institutlar uchun o'z ma'lumotlariga ega bo'lishda qulaylik yaratadi. Invenio

foydalanuvchilarga yoqadigan xizmatlarni taqdim etish uchun foydalanuvchi tajribasining yuqori sinfiga intiladi. Invenio bitta yozuvdan 100 million yozuvgacha bo'lgan keng ko'lamli raqamli omborlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Invenio boshqaruvi engil bo'lishi uchun ishlab chiqilgan va kelishilgan jarayonlar, standartlar va individual motivatsiyalar o'rtasida muvozanatni saqlashga qaratilgan.

Invenio bazasida foydalanuvchilar maqolalar, kitoblar, elektron an'anaviy ma'lumotlar kataloglari bilan yutuqlashlari, maqolalar yoki kitoblar haqida to'liq malumotlarni olishi mumkin bo'ladi. Invenio, akademik institutlar uchun o'zaro o'lchamli hamkorliklar yaratish uchun xizmat qiladi va ma'lumotlarni ahamiyatli va xavfsiz tarzda saqlash imkoniyatini beradi. Invenio dasturining asosiy maqsadi foydalanuvchilarga ma'lumotlarni keng tarqalishini va ularga to'liq sanoat antidokumentlari tayyorlash imkoniyatini berishdir. Bu, akademik kutubxonalaridagi ma'lumotlarni oson va to'liq qidiruv, topish, band qilish va ularga elektronik sanoatlar, xalkaro xamda shaxsiy ma'lumotlar qo'shish va ularga imtiyozli hollarda erishish imkoniyatini berishi mumkin. Invenio haqidagi ma'lumotlar qonuniy saqlanadi va foydalanuvchilar uchun maxsus tizimlar bilan faol huquqiy asoslar paydo bo'lishini ta'minlaydi, shuningdek, foydalanuvchilarga ma'lumotlarni qatorlar, asarlar va kutubxonalar orqali qo'shish va ularga imtiyozli hollarda erishish imkonini beradi

Invenio dasturi chiroyli, erkin va ochiq manbalar kodi asosida ishlaydi. U foydalanuvchilarga ma'lumotlarni oson va tezroq topish imkoniyatini beradi va ilmiy fanlarni ko'p shakllantirilgan informatsiyalardan olinadigan shaxsiylashtirilgan axborotlarga aylantiradi. Invenio asosan Arxiv (Fizika, matematika, kompyuter ilmi va boshqa ilmlar bo'yicha o'quv materiallarining elektron versiyalari uchun dastur) va Zenodo kabi matbuot platformalarida kelishgan. Bu platformalar hotiradagi ilmiy maqolalar, kitoblar, hujjatlar va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

1-rasm. Invenioga tegishli sayt ko'rinishi

Invenio brendi bugungi kunda Invenio hamjamiyati tomonidan ishlab chiqilgan uchta asosiy mahsulot to'plamini qamrab oladi:

- InvenioRDM - ombor/hujjatlarni boshqarish platformasi
- InvenioILS - o'rnatilgan kutubxona tizimi
- Invenio Framework - InvenioRDM va InvenioILS kabi keng ko'lamli axborot tizimlarini yaratish uchun kodlar kutubxonasi.

InvenioRDM - bu ochiq manba va uning ortida katta hamjamiyat bor. Siz o'zingizning namunangizni bir necha qadamda joylashtirishingiz mumkin. InvenioRDMning maqsadi uzoq muddatli qo'llab-quvvatlash relizlari chiqarilgan sanadan keyin kamida bir yil va ehtimol undan ko'proq vaqt davomida xatolar va xavfsizlik tuzatishlari bilan qo'llab-quvvatlanishini ta'minlashdir. InvenioRDM bu Invenio Framework va Zenodo- ga asoslangan tadqiqot ma'lumotlarini boshqarish (RDM) ombori platformasi . InvenioRDM oddiy, intuitiv va kuchli kirishni boshqarish tizimini taqdim etadi, bu alohida yozuvlarda kirishni boshqarishni, shuningdek yozuvlar to'plamini aniqlash imkonini beradi. Bu tizim to'liq xalqaro va mahalliy lashtirilgan bo'lib, siz o'zingiz tanlagan tilda interfeysni taqdim etishingiz mumkin. InvenioRDM resurs turlari, sana turlari, yaratuvchi/hisobchi rollari, tillar, litsenziyalar, aloqa turlari, aloqalar va nomlar uchun ko'p tilli qo'llab-quvvatlanadigan lug'atlarga ega. Barcha lug'atlar mahalliy ehtiyojlaringizga qarab o'zgartirilishi yoki tashqi manbalardan import qilinishi mumkin

InvenioRDM holat yangilanishlari

26.01.2023: InvenioRDM v11.0 STS nashri

2022-12-08: InvenioRDM v10.1 STS nashri

10.10.2022: InvenioRDM v10 STS nashri

2022-07-12: InvenioRDM v9.1 LTS nashri

24.05.2022: InvenioRDM v9.0 LTS nashri

2022-03-03: InvenioRDM v8.0 STS nashri

2021-12-06: InvenioRDM v7.0 STS nashri

2021-02-01: InvenioRDM ishga tushirish resurslari to'plami

InvenioRDM v11.0 versiyasi qisqa muddatli qo'llab-quvvatlash versiyasi bo'lib, u 12.0 versiyasigacha saqlanadi. Bu versiyasi yordamida siz qo'shimcha modullar yaratmasdan va ularni bog'liqliklar ro'yxatiga qo'shmasdan, o'zingizning shaxsiy kodingiz va ko'rinishlaringizni to'g'ridan-to'g'ri misolingizga qo'shishingiz mumkin.

InvenioRDM endi qayta yo'naltiruvchi modulni o'z ichiga oladi. Bu misolga konfiguratsiya o'zgaruvchisi orqali qayta yo'naltirish uchun URL-manzillar xaritasini aniqlash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, eski nusxadan InvenioRDM-ga o'tishda foydalidir. Shu bilan birga fayllarning yaxlitligini tekshirish uchun yangi xususiyatlar bilan birga keladi.

2-rasm. InvenioRDM.

InvenioILS - Invenio raqamli ombori veb-ramka asosidagi zamonaviy Integratsiyalashgan kutubxona tizimi. To'liq hujjatlar yo'qligi sababli InvenioILS hali barqaror versiya sifatida chiqarilmagan. InvenioILS JSON sxemasiga asoslangan ma'lumotlar modelini hujjatlar, seriyalar, elementlar, elektron elementlar va boshqalar kabi tuzilgan bibliografik yozuvlar bilan ta'minlaydi. U 2021 yildan beri CERNda ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Hozirgi vaqtda InvenioILS-ni oldindan ko'rishning eng oson yo'li Docker-ni kompyuteringizga o'rnatish va barcha kerakli xizmatlarni ishga tushirish uchun shunchaki docker-compose-ni ishga tushirishdir. Agar siz InvenioILS-ni ishlab chiqmoqchi yoki o'zgartirishlar kiritmoqchi bo'lsangiz, o'rniga ishlab chiqish o'rnatish qo'llanmasiga amal qilishingiz kerak bo'ladi. InvenioILS-ni oldindan ko'rish yoki ishlab chiqish uchun sizga GIT va Docker kerak bo'ladi.

InvenioILS oxirgi foydalanuvchi uchun qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etish uchun statik sahifalarni aniqlashning qo'shimcha funksiyalarini taqdim etadi. Statik sahifadan foydalanish misoli "Haqida" yoki "Kontakt" sahifasidir.

3-rasm. InvenioILS.

Xulosa qilib aytilganda bu tizimlar insonlar uchun qiyinchilik tug'dirgan amallarni tez, sifatli, qulay tarzda bajarish uchun kerak. Invenio raqamli kutubxona va tadqiqot ma'lumotlarini boshqarish uchun ochiq manba platformasidir. Undan kutubxonalar, arxivlar, muzeylar va ilmiy muassasalar kabi tashkilotlar foydalanishi mumkin. Invenio moslashuvchan, sozlanishi va keng jamoatchilik yordamini taklif qiladigan platforma sifatida tanilgan. Shuningdek, u indekslash, saqlash, almashish va ilmiy tarkibga kirishni osonlashtirish kabi funktsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. InvenioILS korporativ kutubxonalarni boshqarish tizimi (ILS) bo'lib xizmat qiladi va kataloglashtirish, foydalanuvchi hisobini boshqarish, hisob-kitoblar va qaytarishlar kabi kutubxona operatsiyalarini boshqarish uchun ishlatiladi. Boshqa tomondan, InvenioRDM tadqiqot ma'lumotlarini boshqarish uchun mo'ljallangan tadqiqot ma'lumotlarini boshqarish tizimi (RDM) sifatida ishlaydi va ma'lumotlarni saqlash, almashish, boshqarish va uzoq muddatli foydalanish kabi funktsiyalarni bajaradi. InvenioILS ham, InvenioRDM ham ochiq manba bo'lib, moslashuvchanlik, sozlanishi va keng jamoatchilik yordamini taklif qiladi. Shunday qilib, tashkilotlar kutubxona xizmatlari va tadqiqot ma'lumotlarini boshqarish ehtiyojlarini samarali qondirishlari mumkin.

References:

1. <https://inveniosoftware.org> Invenio web sayti.